

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O`RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481543>

Abdug`afforova Mashhura

TPDU boshlang`ich Ta`lim fakulteti 303-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishga, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, o'z fikrlarini mustaqil bayon qila olish, egallagan bilimlarni ijtimoiy faoliyatlarda qo'llash hamda ta'lim samaradorligini oshirish masalalari o'z ifodasini topgan.*

Kalit so`zlar: *boshlang`ich sinf o`quvchilari, matematika, o`rganish, misollar, electron darslik, metod.*

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodlarning o'quv faoliyati mazmuni, maqsad va vazifasi, vositalari, metodlari, tashkil etish shakllarini va ilmiy pedagogik asoslarga tayangan holda takomillashtirishni taqozo etmoqda. Buning ahamiyatini DTS, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy adabiyotlarni takomillashtirish bilan birga, ta'lim jarayoniga yangi axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimediya vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktablarida zamonaviy turdagi o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash samarali tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish muhim vazifalarimizdan ekanligi alohida ta'kidlangan. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasini takomillashtirishga bag'ishlangan adabiyotlar tahlili psixologik-pedagogik tadqiqotlarda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish samaradorligini oshirishning birinchidan, axborotlarni boyitib borish orqali ta'lim mazmunini o'zgartirish, didaktik elementlarni kattalashtirib o'zlashtirish, (B.P.Erdniyev, P.M.Erdniyev), har bir fanning asosiy g'oyasini ajratish (I.D.Zverev, V.N.Maksimova, R.A. Mavlonova, A.Abduqodirov, A.M.Markushevich) nazariy bilimlarning rolini oshirish (V.V. Davidov, A.K. Markova, J. Ikromov, A.M. Pishkalo, L.Sh.Levenberg, N.U.Bikbayeva, E.Yangibayeva, M.Axmedov) yo'nalishlarida amalga oshirilgan. Boshlang'ich sinf uchun darslik va o'quv qo'llanmalari (K.Qosimova, R.A. Mavlonova, L.Sh. Levenberg), o'qituvchilar uchun qo'llanmalar (M.I. Mopo, A.M. Pishkalo, L.Sh.Levenberg, N.U.Bikbayeva) va o'quvchilar uchun tajriba-sinov qo'llanmalari (M.Ahmedov, M.Jumayev, N. Abduraxmonova, R.Ibragimov, Yu.M. Kolyagin, P.M. Erdniyev) mualliflari

mashqlar to'plami (o'quv materiallari) orqali boshlang'ich maktab o'quvchilarining bilish faoliyatini shakllantirish mumkinligiga to'xtalib o'tishgan. Didaktika va ta'lim metodikasining xususiy masalalariga bag'ishlangan ishlarda (P.M.Erdniyev, N.U.Bikbayeva, L.Sh. Levenberg, R.A. Mavlonova, K.Qosimova va boshqalar) bu muammo umumiy holatda ko'zda tutiladi, biroq maxsus tadqiqot predmeti sifatida ajratib olinmagan. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda masalalar yechishni tashkil etish vositasi sifatida ta'lim texnologiyasi, mustaqil ishlash, o'yin elementlaridan foydalanish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan.

Raqamli sonlar va nol arifmetikasini o'rganish boshlang'ich sinflar matematika dasturiga binoan masqsad sari yo'naltirilgan tizimga asoslanadi, ya'ni ularni o'zlashtirish mazkur kursning asosiy tushunchalarini shakllantirish bilan bog'liq bo'ladi. Nazariy masalalar mashqlarni yechish davomida amaliy ahamiyat kashf etadi, bu bilan mashqlar nazariya bilan amaliyotni o'zaro bog'lovchi halqa vazifasini bajaradi. Mashqlardan foydalanish o'quvchilarda dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qilib, ularga son, arifmetik amal, kabi abstrakt tushunchalar real hayotdan, amaliy faoliyatdan olinganligiga ishonchni mustahkamlaydi. Mashqlarni yechish jarayonida o'quvchilar tasavvurini kengaytiruvchi faktlar bilan tanishadilar. Bu bilan ularning farqlash doirasi kengayadi, hamda mashg'ulot bilan hayot, (amaliyot) o'rtasida uzviy aloqa o'rnatiladi. Mashqlarni yechish o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, ularda tahlil etish, taqqoslash, umumlashtirish va abstrakt farqlashga ko'nikmalarni shakllantiradi. Mashqlarning tarbiyaviy ahamiyati ham byeqiyosdir. Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni bajarar ekan, ayni vaqtda, mashqlarning o'zlari ham bevosita o'rganish ob'yektiga, shuningdek, ularni yechish zaruriy ko'nikmalarni shakllantiruvchi vositaga aylanadi. Mashqlarni yecha olish qator o'zaro aloqador va uzviy bog'langan qator xususiy (alohida) ko'nikmalarni o'z ichiga oladiki, ularni quyidagicha ta'kidlab o'tish mumkin;

1. Mashqni o'qib chiqib, uni tushunish, ya'ni xar bir iboraning ma'nosiga yetib, unda tasvir etilgan xolatni ko'z o'ngida gavdalantira olish;
2. Mashqdagi shart va savol. Ma'lum va noma'lum narsalarni ajratib ola bilish;
3. Mashqdagi shart va savol, berilgan va izlanayotgan ma'lumotlar o'rtasidagi aloqani aniqlay olish, ya'ni mashq matnini taxlil eta bilish va uning natijasi o'laroq, mashqni yechish uchun arifmetik amallarni tanlab olish;
4. Mashqning yechimi va javobini yoza olish. Bu ko'nikmalar muntazam va maqsadli amaliyot jarayonida quyidagi bosqichlarda shakllanadi.

So'ngi yillarda mamlakatimizda maktabda matematika o'qitish ayniqsa boshlang'ich ta'lim tizimida o'z ko'lami va ahamiyati jihatidan nihoyatda

katta boʻlgan oʻzgarishlarni amalga oshirdi va oshirmoqda. Masalan, 1997-yil 27-avgustdagi «Taʼlim toʻgʻrisida»gi qonunning 12-moddasi I-IV sinflarni oʻqitishga bagʻishlangan. 1997-yil 6-oktabrdagi «Oʻzbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning 3.3.1 bandi uzlusiz taʼlimni rivojlantirishda I-IV sinflarda Oʻqitishni tashkil qilishning rejaları koʻrsatilgan. Maktab taʼlimi oldiga tamoyili yangi maqsadlarning qoʻyilishi matematika oʻqitish mazmunining tubdan oʻzgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlangʻich kursi mazmunida ham, darslik va qoʻllanmalardan foydalanish metodikasida ham rivojlanish boʻlishini talab qiladi. Bugungi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning shakllanish jarayoni, bozor munosabatlarining raqobatlashuvi —Kadrlar tayyorlash milliy dasturill, —Taʼlim toʻgʻrisidallgi qonun talablari Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasiga oʻz taʼsirini oʻtkazmasdan qoʻymaydi. Matematika soʻzi grekcha mathemall soʻzidan olingan boʻlib, uning maʼnosi fanlarni bilishll demakdir. Matematika fanining oʻrganadigan obʼekti fazoviy shakllar va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Maktab matematika kursining maqsadi oʻquvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar tizimini berishdan iboratdir. Bu matematik bilimlar tizimi maʼlum usullar (metodika)orqali oʻquvchilarga yetkaziladi. Metodikall grekcha soʻz boʻlib, metodll degani —yoʻll demakdir. Matematika metodikasi pedagogika fanlari tizimiga kiruvchi pedagogika fanining tarmogʻi boʻlib, jamiyat tomonidan qoʻyilgan oʻqitish maqsadlariga muvofiq matematika oʻqitish qonuniyatlarini matematika rivojining maʼlum bosqichida tatbiq qiladi. Oʻqitishda yangi maqsadlarning qoʻyilishi matematika oʻqitish mazmunining tubdan oʻzgarishiga olib keldi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga matematikadan samarali taʼlim berilishi uchun boʻlajak oʻqituvchi boshlangʻich sinflar uchun ishlab chikarish matematika oʻqitish metodikasi egallab, chuqur oʻzlashtirib olmogʻi zarur.

Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasi butun pedagogik tadqiqotlarda pedagogik texnologiya, axborot texnologiyalari yutuqlarida qoʻllaniladigan metodlardan foydalanadi. Kuzatish metodi – odatdagi sharoitda kuzatish natijalarini tegishlicha qayd qilish bilan pedagogik jarayonni bevosita maqsadga yoʻnaltirilgan holda idrok qilishdan iborat. Kuzatish aniq maqsadni koʻzlagan reja asosida uzoq va yaqin vaqt oraligʻida davom etadi. Kuzatish tutash yoki tanlanma boʻlishi mumkin. Tutash kuzatishda kengroq olingan hodisa (masalan, matematika darslarida kichik yoshdagi oʻquvchilarning bilish faoliyatlari) tanlanma kuzatishda kichik-kichik hajmdagi hodisalar (masalan, matematika darslarida oʻquvchilarning mustaqil ishlari) kuzatiladi. Tajriba – bu ham kuzatish

hisoblanib, maxsus tashkil qilingan, tadqiqotchi tomonidan nazorat qilib turiladigan va tizimli ravishda o`zgartirib turiladigan sharoitda o`tkaziladi. Tajriba natijalarini tahlil qilish taqqoslash metodi bilan o`tkaziladi. Pedagogik tadqiqotda suhbat metodidan ham foydalanishi mumkin. Tadqiqotning maqsad va vazifalarini yaqqol aniqlash, uning nazariy asoslari va tamoyillarini ishlab chiqarish, ishchi faraz tuzish, boshlang`ich sinflarda matematika O`qitish metodikasining shakllanishida asosiy mezonlar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Axmedova M., Abdurahmonova N., Jumaev M. Matematika. Boshlang`ich sinf uchun darslik. "Turon-iqbol". 2008-yil.
2. Tojiev Z.G., Jumaev M.E., Djavlieva G.R., Xoliqova Z. Boshlang`ich sinf matematika ta'limi samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. –T: "Jahon-Print" 2007 yil. 100 bet.
3. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)